

VATANPARVARLIK, VATANGA MUHABBAT VA VATANGA QASAMYODGA SODIQLIK TUYG'USINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Xasanov Bahodir Baxtiyorovich

Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi chaqiriluvchilarni harbiy-texnika mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlash markazi boshlig'ining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarni vatanparvarlik, Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash masalasining dolzarbligi, davlat siyosati markazida turganligi, bu borada olib borilayotgan islohotlarning muhim jihatlari hamda yoshlarni harbiy – vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning an'anaviy va zamonaviy usullari hamda Vatanga qasamyod haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Vatan, vatanparvarlik, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, davlat siyosati, Vatanga qasamyod, islohot, ahloq, ta'lim, tarbiya.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda Vatan himoyasi o'zgacha mazmun va mohiyatga ega bo'ldi. U har bir O'zbekiston fuqarosining Konstitutsion burchi va sharafligiga aylandi. Respublikamizda yoshlardagi harbiy xizmatga intilishni kuchaytirish va muddatli harbiy xizmatchilarni yanada rag'batlantirish maqsadida ularga va ularning oila a'zolariga qator imtiyozlar berdi. Qurolli Kuchlar faoliyatining barcha qirralari, avvalambor O'zbekiston Respublikasining asosiy Qonuni - mamlakatimiz Konstitutsiyasida, shuningdek, «Mudofaa to'g'risida»gi, «Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida»gi qonunlar hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida o'z ifodasini topgan. Bizning xalqimiz armiya saflarida xizmat qilayotgan farzandlariga hamisha g'urur va iftixor bilan qaraydi, o'z Qurolli Kuchlarining mudofaa salohiyatiga ishonadi. O'zbekiston jangchisi o'z xalqi va Prezidentimiz ishonchini oqlash uchun To'maris, Shiroq, Spetamen, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur singari ajdodlarimiz an'analari hamda milliy istiqlol g'oyasini hamisha tom ma'noda muqaddas bilishi, mustaqil Vatanning asl vatanparvari bo'lishi darkor.

Vatanparvarlik tuyg'usi insonda birdaniga mujassam bo'lmay, u asta sekin shakllanib boradi. Vatanparvarlik tarbiyasi avvalo oilada boshlanadi, maktabgacha ta'lim tashkilotida va umumiy o'rta ta'lim maktabi hamda oliy ta'lim muassasalarida, mehnat jamoasida takomillashadi.

Vatanparvarlik - shaxsni axloqiy - ma'naviy, mafkuraviy madaniyatini shakllantirishning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Shuning uchun har bir harbiy xizmatchida quyidagilarni mujassamlashtirish maqsadga muvofiqdir:

- milliy istiqlol mafkurasiga cheksiz sadoqat, Vatanga mehr-muhabbat;
- ozod va obod Vatan barpo etishdek ulug' va oliyjanob maqsadga e'tiqod, jasurlik va fidoiylilik ruhida tarbiyalashga mo'ljallangan targ'ibot-tashviqot ishlarining yo'nalishlarini belgilash;
- tashviqot uslublarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- o'zaro munosabatlardagi ma'naviy ruhiy muhitning ahvolini, harbiy xizmatchilarning kayfiyatini, intilishi va muddoalarini hisobga olgan holda ijobiy an'ana va tashabbuslarni qo'llab-quvatlash;
- mavjud muammolarni, ularning ijtimoiy-siyosiy muhitga ta'sirini tahlil qilish, bartaraf etish choralarini hayotga tadbiq etish;
- mustaqil davlatimiz qo'lga kiritgan yutuqlarini har taraflama himoya qilish zarurligiga harbiy xizmatchilarning qat'iy ishonchini shakllantirish hissini uyg'otish;
- harbiy xizmatchilarning o'z hayotiy rejalarida vatanparvarlik faoliyatiga ajratgan e'tiborini kuchaytirish;
- harbiy xizmatchilarda vatanparvarlik burchini idrok etishda teran fikr-mulohaza qilishni shakllantirish;
- Vatanimiz dushmanlarining yovuz maqsadini chuqur anglash, ularning o'z qabih niyatlariga har qanday yo'l bilan, hatto davlatimiz iqtisodiyoti, fani va madaniyatida erishilgan

ulkan yutuqlarni, istiqloq sharofati bilan tiklanayotgan qadriyatlarni barbod qilish yo'li bilan erishishga intilishlarini esdan chiqarmaslik.

Vatanparvarlik tarbiyasida ma'rifiy targ'ibot ishlarining shaklan va mazmunan uyg'unligini, muntazamligini, haqqoniylikka asoslanishini ta'minlash, ya'ni ma'ruza, muloqatlar, suhbat, bahs-munozaralar, seminarlar konferensiyalar o'tkazish, mamlakatda amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy islohotlarning, qabul qilinayotgan farmonlar, qarorlar va qonunlarning mohiyatini harbiy xizmatchilarga tezkorlik bilan yetkazish va kundalik faoliyat dasturiga aylantirishga rahbarlik qilish. Vatanparvarlik to'g'risidagi o'zbek xalqining ulug' mutafakkirlari qutlug' merosidan, harbiy xizmatchilarimizni muntazam va to'laqonli bahramand bo'lishiga, ularning mana shunday ma'naviy muhitda kamol topishiga, islom dinining insonparvarlik falsafasi, buyuk g'oyalari yosh avlod yuragidan ham joy olishiga sharoit yaratish; Milliy istiqloq mafkurasining asosiy maqsadlarini harbiy xizmatchilarga sodda, haqqoniy va tushinarli tarzda yetkazish uchun el-yurt orasida, harbiy qismda va harbiylar orasida obro' - e'tibor qozongan, yuksak saviyali, ko'pni ko'rgan, jonkuyar otashin, eng muhimi, haqqoniy so'z, yorqin fikri bilan harbiy xizmatchilar qalbi va ongiga yo'l topa oladigan fidoiy insonlar, olimlar bilan uchrashuvlar, muloqotlar o'tkazish; Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ko'zda tutilgan asosiy maqsadlarning, har bir harbiy xizmatchining kelajagi bilan bog'likligini keng targ'ib etish, uning amalga oshirilishida harbiy xizmatchilarning burch va vazifalarini tushintirib borish; Harbiy xizmatchilarga vatanparvarlik fazilatini singdirishda ularning huquqiy ongini yuksaltirish yo'li bilan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, qonunlariga hurmat, ayni paytda o'zining fuqarolik huquqi va burchini chuqur anglagan holda yashashi, jamiyat hayotida chuqur ishtirok etish va ishlashni shakllantirish va boshqalar.

Ona-yurtga munosib farzand bo'lish uchun na'munali axloq-odob bilan o'rnatilgan ko'rsatish, Vatan uchun jon olib, jon berganlarni hamisha yodda tutish, el-yurt manfaati yo'lida mehnatdan qochmaslik tamoyillariga amal qilishdir. Chunki Vatan tuyg'usi, vatanparvarlik hissi xalqimizning madaniyatidan chuqur o'rin egallagandir.

Vatan insonning kindik qoni to'kilgan tuproq, uni kamol toptiradigan, hayotiga ma'no-mazmun baxsh etadigan tabarruk maskandar. U ajdodlardan avlodlarga qoladigan buyuk meros, eng aziz xotira. Vatan - ota-bobolarimizning xoki-poklari jo bo'lgan, vaqti-soati yetib, har birimiz bosh qo'yadigan muqaddas zamindir. Vatan ravnaqi, avvalo, uning farzandlari kamoliga bog'liq. Bu esa har bir yurtdoshimizni o'zining ma'naviy kamoloti uchun yuksak mas'uliyatni his etishga, o'z manfaatlarini shu yurt, shu xalq manfaatlari bilan uyg'unlashtirib yashashga da'vat etadi.

Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, Vatanga bo'lgan muhabbatlarini oshirishga doir ishlar samaradorligini oshirish va faollashtirish, bu boradagi ta'lim – tarbiyaviy ishlarga mamlakatimiz fuqarolarini, davlat va nodavlat notijorat tashkilotlarini hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini yanada faol jalb etish va yoshlar ongiga vatanparvarlik, mardlik tuyg'ularini singdirish maqsadida 2018 yilning 23 fevral kuni 140-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bilan "Yoshlarni harbiy – vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi" kuchga kiritildi. Yoshlarni harbiy – vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan ko'zlangan maqsad – yoshlarda Vatanga sadoqat bilan xizmat qilish, yurt tinchligini asrash, Vatan ravnaqi uchun faol bo'lishga undaydigan ijtimoiy, ma'naviy – ahloqiy fazilatlarini qaror toptirish, mamlakatimizning barcha sohalari uchun jonkuyar, halol, o'z kasbiga sadoqatli va yetuk kadrlar zahirasi shakllantirishdan iborat.

Har bir yosh askar o'zining Konstitutsiyaviy yigitlik burchini bajarar ekan, u albatta Vatanga qasamyod qiladi.

Vatanga Qasamyod - har bir askarning harbiy hayot mezonini va qonuni bo'lib, u Vatan himoyachisiga har qanday vaziyatda, har kuni, doimo dasturilamal sifatida xizmat qiladi.

Vatanga qasamyod bugun vujudga kelgan emas. U Sohibqiron Amir Temur armiyasida ham bo'lgan. Amir Temur qo'shinlarida har bir qo'shin harbiy boshlig'i va qo'mondoni qo'shinlar ko'rigidan oldin hukumdorga o'z bo'linmalarini tanishtirgan va unga sodiq qolishga ont ichganlar. Shoh Zahiriddin Muhammad Bobur, Jaloliddin Manguberdi qo'shinlarida ham shunga o'xshash ont ichishga amal qilingan.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Vatanga qasamyodi yosh askarning ona-Vatanga sodiq bo'lishga bergan muqaddas ontidir. Yosh askar Qurolli Kuchlar safiga kirar ekan, qo'lida qurol bilan Vatanga, xalqiga, Prezidentiga sodiq bo'lishga tantanali ravishda Qasamyod qiladi.

Vatan posbonlari ona Vatanni chin qalbdan sevib ardoqlash bilan birga, uni har qanday g'animdan har qanday sharoitda ishonchli himoya qila bilishni ham uddalashi shart. Buning uchun u harbiy ilmni puxta egallashi, jangovar texnika va qurol-yarog'lardan mohirona foydalana olishi, tartib - intizom, axloq - odob, o'zaro ko'makdoshlik singari ko'plab sifatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi, eng muhimi, ona yurti himoyasida, harbiy jamoasida alohida o'rni bor ekanligini chuqur idrok etishi lozim.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyasi mukammal, vatanparvar askar murakkab vaziyatda o'z hayotini xatarga qo'yib bo'lsa-da, safdoshidan yordamini ayamaydi, uning uchun xuddi o'z tug'ishgan aka-ukasidek qayg'uradi. Qalb amri bilan Vatan himoyasiga otlangan bugungi yoshlarda ana shunday vatanparvarlik, axloq, ma'naviyat, sadoqat, fidoyilik xususiyatlari mujassamlangan, deyishga asos bor. Ayniqsa askarning intizomi har qanday g'alabaning kaliti, deb bekorga aytilmaydi. Shundan kelib chiqqan holda harbiy intizom har bir harbiy xizmatchidan Vatanga qasamyodga sodiq bo'lishni, O'zbekiston Respublikasi qonunlari va Konstitutsiyasiga qat'iy bo'ysunishni, o'z harbiy burchini mohirlik va jasorat bilan bajarishni, harbiy ishni sidqidildan o'rganishni, harbiy va davlat mulkini asrashni, harbiy xizmat qiyinchiliklarini mardonavor yengishni, harbiy burchni bajarish uchun o'z jonini ham ayamaslikni, sergak bo'lishni, harbiy va davlat sirlarini qat'iy saqlashni, harbiy xizmatchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni harbiy nizomlarda ko'rsatilgandek amalga oshirishni, jangovar birodarlikni mustahkamlashni, bir-biriga hurmat ko'rsatish, harbiy salom-alik va xushfe'llik qoidalariga rioya qilishni, jamoat joylarida o'zini munosib tutishni, nomutanosib hatti - harakatlardan o'zini va boshqalarni tiyib qolishni va fuqarolarning or-nomusini himoya qilishni talab etadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, vatanparvarlik tarbiyasi umumiy ta'lim – tarbiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Vatanparvarlik tarbiyasi har bir fuqaroning va o'sib kelayotgan yosh avlodning ta'lim-tarbiyasi, bilimi, ko'nikmasi, malakasi, e'tiqodi, dunyoqarashining ajralmas qismi bo'lmog'i lozim. Yoshlarda vatanparvarlik, Vatanga muhabbat yuksak ahloqiylikni namoyon etadigan tuyg'u bo'lib, uning mazmuni Vatanga mehr qo'yish, Vatanni himoya qilish, uning xavfsizligi hamda yaxlitligini ta'minlashga bevosita va bilvosita mas'ullik orqali mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. Sh.Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston strategiyasi" Toshkent-2021y.;
3. Sh.Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston: demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda" Toshkent-2021y.;
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevral kuni tasdiqlangan "Yoshlarni harbiy – vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi" Vatanparvar gazetasi 9-soni, 2018 yil 2 mart;
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab quvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil 27-soni;
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni vatanparvarlik ruhida va jismoniy tarbiyalash hamda chaqiriluvchilarni harbiy – texnik mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risida"gi qarori. 2018-yil 13 dekabr.